

STAI DARUL QALAM TANGERANG

Jl. Raya Kresek-Gandaria Km. 1, Tamiang, Gunung Kaler, Tangerang –
Banten. Pos. 15834. Telp. 081511095694

Email: dqstai@gmail.com , Website: www.staidq.ac.id

FORMULIR PENDAFTARAN SIDANG SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : Almira Miftaql Rauufi Prasetya
2. Tempat, Tgl.Lahir : Salatiga, 16 Februari 2000
3. NIM : 22201021
4. Nomor NIK / KTP : 3216095602000011
5. Tahun Lulus SMA/MA, SMK, Paket C : 2020
6. Nama Ibu Kandung : Dessy Retno Pamungkas
7. Nama ayah : Didik Dwi Prasetya
8. Jenis Kelamin : ~~Laki-laki~~ / Perempuan
9. Status Kepegawaian : Bekerja / ~~tidak bekerja~~, di SDTQ Mutiara Sahabat
10. Alamat Rumah : Gardenia Extension, Jl. Garden 8 Blok XP 13 no.15 Citra Raya Kec.
Panongan Kab. Tangerang Banten 15710
Telp. +(62)812-1839-1771
11. Alamat Kantor : Ruko Little Ginza, Jl. Citra Raya Boulevard No. 616-618 Ciakar Kec.
Panongan Kab. Tangerang Banten 15710
Telp. +(62) 813-9857-3166
12. Program Studi : Pendidikan Agama Islam / PAI
13. No.HP : +(62)812-1839-1771
14. Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN BUKU TAMHID IQRA QIRAATI DALAM
PEMBELAJARAN TAHSIN DAN TAJWID DI SDTQ MUTIARA SAHABAT
15. Tanggal Sidang Skripsi: Jum'at 24 April 2026

Ketua Panitia

Tangerang, 1 Juni 2026

Mahasiswa

Almira Miftaql Rauufi Prasetya